
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 334.021.1

DOI 10.5281/zenodo.15199133

Бокова А.О.

Бокова Алёна Олеговна, Центральный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия им. В.М. Лебедева», Россия, 394006, Воронеж, ул. 20 лет Октября, 95. E-mail: a.o.bokova@gmail.com.

Научный руководитель: Авдеева Ирина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, Центральный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия им. В.М. Лебедева», Россия, 394006, Воронеж, ул. 20 лет Октября, 95. E-mail: avdeevais@yandex.ru.

Антимонопольное регулирование на современном этапе: проблемы и перспективы

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы антимонопольного регулирования в современных условиях, анализируются ключевые проблемы, возникающие при его реализации, и предлагаются меры по их решению. Рассматриваются ключевые функции и принципы антимонопольного регулирования: принцип свободы конкуренции, принцип недопустимости злоупотребления рыночной властью, принцип запрета картельных соглашений, принцип защиты прав потребителей. Анализируется исторический генезис антимонопольного регулирования и формирование антимонопольного законодательства в России, а также современное состояние антимонопольной политики. Приведены ключевые направления модернизации антимонопольного контроля, предлагаются перспективные меры в общем направлении совершенствования антимонопольной политики. Особое внимание уделяется применению при осуществлении антимонопольного регулирования современных цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта, а также глобализации антимонопольной политики в целом.

Ключевые слова: антимонопольное регулирование, антимонопольные органы, конкуренция, глобализация, цифровая экономика, рыночное доминирование, экономическая концентрация, технологические гиганты, искусственный интеллект, машинное обучение, международное сотрудничество.

Bokova A.O.

Bokova Alena Olegovna, The Central Branch of the Lebedev Russian State University of Justice, Russia, 394006, Voronezh, ul. 20 let Oktyabrya, 95. E-mail: a.o.bokova@gmail.com.

Scientific supervisor: Avdeeva Irina Sergeevna, Associate Professor of the Department of Civil Law Disciplines, Central Branch of the Lebedev Russian State University of Justice, Russia, 394006, Voronezh, ul. 20 let Oktyabrya, 95. E-mail: avdeevais@yandex.ru.

Antimonopoly regulation at the present stage: problems and prospects

Abstract. The article examines the issues of antimonopoly regulation in modern conditions, analyzes the key problems that arise during its implementation, and suggests measures to solve them. The key functions and principles of antimonopoly regulation are considered: the principle of freedom of competition, the principle of inadmissibility of abuse of market power, the principle of prohibition of cartel agreements, the principle of consumer protection. The article analyzes the historical genesis of antimonopoly regulation and the formation of antimonopoly legislation in Russia, as well as the current state of antimonopoly policy. The key directions of modernization of antimonopoly control are given, promising measures are proposed in the general direction of improving antimonopoly policy. Particular attention is paid to the application of modern digital technologies and artificial intelligence technologies in the implementation of antimonopoly regulation, as well as the globalization of antimonopoly policy in general.

Key words: antitrust regulation, antitrust authorities, competition, globalization, digital economy, market dominance, economic concentration, technology giants, artificial intelligence, machine learning, international cooperation.

О глядываясь на реалии современной действительности, представляется возможным с уверенностью утверждать, что антимонопольное регулирование играет ключевую роль в поддержании конкуренции, и, как следствие – обеспечении устойчивого развития рыночной экономики. Однако, в условиях глобализации и цифровизации экономики антимонопольная политика претерпевает значительные изменения, связанные в первую очередь с трансформацией традиционных рыночных механизмов. Современный рынок характеризуется высокой концентрацией капитала и ведущей ролью транснациональных корпораций, предоставляющих информационно-технические услуги, что создаёт новые риски для обеспечения стабильной конкуренции, вследствие чего актуальность темы исследования не вызывает сомнения, и обусловлена не только стремительным развитием цифровой экономики, но и возникновением новых форм рыночной власти, не учитываемых традиционными механизмами антимонопольного контроля. Как справедливо отмечает Ховалыг А.Ч.: «В условиях актив-

ной конкурентной борьбы между крупными предприятиями, введением санкций в отношении Российской Федерации со стороны западных стран антимонопольная политика имеет особое значение и является необходимой. Для того, чтобы обеспечить добросовестную конкуренцию, активное развитие рынка услуг и товаров и развития инновационных способов для экономики, необходимо регулярное проведение действий по контролю за деятельностью монополий в соответствии с законодательством Российской Федерации» [7, с. 573], ввиду чего представляется возможным выделить, что современные проблемы антимонопольного регулирования требуют тщательного научно-практического осмысления.

Говоря о понятии антимонопольного регулирования, представляется возможным в первую очередь выделить, что в современной юридической науке данный вопрос является дискуссионным, и, как правило, вопрос определения понятия антимонопольного регулирования сводится к определению антимонопольной деятельности.

Так, Чистова В.А. и А.С. Рубцов отмечают: «Антимонопольная деятельность – это набор действий ограничительного характера, направленных на поддержание здоровой конкуренции между организациями, а также действия, направленные на осуществление контроля за работой этих организаций» [8, с. 67].

Достаточно близко к определению понятия антимонопольного регулирования подошли О.С. Плотникова и О.Г. Тимофеева. Так, авторы утверждают: «Антимонопольное регулирование экономики является комплексом экономических, административных и законодательных мер, используемых государством для создания условий для успешной работы конкурентного рынка, предотвращения его чрезмерной монополизации» [4, с. 112]. Интересное определение приводят Комаров А.В. совместно с Лабусовым М.В.: «В широком смысле под антимонопольным регулированием понимают систему мер по защите конкуренции путем ограничения монопольной власти компаний и контроля над их деятельностью» [3, с. 18].

На наш взгляд, антимонопольное регулирование в широком смысле представляет собой совокупность правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение свободной конкуренции, предупреждение и пресечение монополистических практик, а также защиту потребителей от негативных последствий доминирования отдельных субъектов рынка. В основе антимонопольного регулирования лежит необходимость поддержания баланса между свободой предпринимательства и необходимостью предотвращения злоупотреблений рыночной властью. В узком смысле антимонопольное регулирование представляет собой совокупность норм, закреплённых в законодательстве и направленных на предотвращение антиконкурентных практик.

По нашему мнению, наиболее полностью сущность антимонопольного регулирования в современной правовой науке рас-

крывают Стаурский Е.С., Исаков Д.А. и Стаурский С.С. Так, авторы отмечают: «антимонопольное регулирование – важный инструмент защиты конкуренции, который обеспечивает непосредственное и оперативное воздействие на угрозы ограничения конкуренции, а также предупреждает их возникновение» [5, с. 55].

На сегодняшний день антимонопольное регулирование выполняет несколько ключевых функций. Во-первых, оно направлено на обеспечение равного доступа всех участников рынка к экономическим ресурсам и потребителям, что способствует развитию конкурентной среды. Во-вторых, предотвращает доминирование отдельных субъектов, которые могут использовать свою рыночную власть в ущерб другим компаниям и потребителям. В-третьих, защищает интересы потребителей, предотвращая искусственное завышение цен, снижение качества товаров и услуг и ограничение выбора. В-четвертых, способствует инновационному развитию, поскольку конкурентная среда стимулирует компании к внедрению новых технологий.

Говоря о принципах антимонопольного регулирования, отметим, что первым и основополагающим принципом исследуемого понятия является принцип свободы конкуренции, выражающийся в том, что государство обязано обеспечивать условия, при которых хозяйствующие субъекты могут свободно входить на рынок, конкурировать между собой и развивать свою деятельность без необоснованных ограничений со стороны других участников рынка.

Вторым важным принципом антимонопольного регулирования выступает принцип недопустимости злоупотребления рыночной властью. По нашему мнению, данный принцип выражается в том, что компании, занимающие доминирующее положение на рынке, не должны использовать свою рыночную силу для установления монопольных цен, искусственного ограничения производства и так далее.

Третьим принципом антимонопольного регулирования является принцип запрета картельных соглашений, выраженный в том, что заключение антиконкурентных соглашений между предприятиями, направленных на установление единых цен, раздел рынка или ограничение производства, не допускается.

Ещё одним принципом антимонопольного регулирования, по нашему мнению, также можно выделить принцип защиты прав потребителей, поскольку одной из ключевых целей антимонопольного регулирования является предотвращение практик, которые могут нанести ущерб потребителям, таких как завышение цен, снижение качества товаров и услуг, ограничение их доступности и так далее.

Говоря об истории антимонопольного регулирования, отметим, что она берёт свое начало примерно с конца XIX века, когда у государства, в силу комплекса объективных экономико-социальных причин возникла необходимость противодействовать монополизации рынков. Первым значительным законодательным актом в данной сфере можно считать Закон Шермана (1890 г., США), который ввёл запрет на монопольные соглашения и злоупотребление доминирующим положением. Этот закон стал основой для дальнейшего развития антимонопольного законодательства как в Соединенных Штатах Америки, так и в других странах. Говоря же об истории развития антимонопольного регулирования непосредственно в Америке, отметим, что в дальнейшем в США были приняты Закон Клейтона (1914 г.) и Закон о Федеральной торговой комиссии, которые уточняли механизмы борьбы с антиконкурентными практиками.

В Европе антимонопольное регулирование получило правовое закрепление после Второй мировой войны. В 1957 году в Римском договоре, заложившем основы европейского экономического сообщества, были установлены нормы, направленные на предотвращение ограничительной деловой практики и злоупо-

требления доминирующим положением. Позднее на основе данных принципов в рамках ЕС была сформирована разветвленная система антимонопольного регулирования.

В России антимонопольное законодательство начало формироваться в 1990-х годах, с распадом Советского Союза и переходом от административно-командной к рыночной экономической системе. История антимонопольного законодательства началась с принятия первого российского антимонопольного Закона РСФСР от 22 марта 1991 года №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». В 1992, 1995, 1998 и 2000 гг. в него были внесены изменения. Основным нормативным актом в данной связи является принятый в 2006 году Федеральный закон №135-ФЗ «О защите конкуренции», устанавливающий основные правила ведения антимонопольной политики, меры по контролю за экономической концентрацией, механизмы борьбы с картелями и так далее [6].

В целом же, анализируя современное состояние антимонопольной политики, отметим, что современная экономика характеризуется стремительной цифровизацией, которая привела к формированию новых форм рыночной власти. В последние десятилетия на мировом рынке сложилась ситуация, при которой крупнейшие цифровые компании – Google, Amazon, Apple, Microsoft, а также китайские технологические гиганты, такие как Alibaba и Tencent, заняли доминирующее положение в различных секторах экономики [2, с. 707], обладая огромными массивами данных, которые позволяют им не только контролировать рынок, но и предсказывать поведение потребителей и устанавливать правила игры для остальных участников.

По нашему мнению, в этом проявляется одна из ключевых проблем современного антимонопольного регулирования, которая непосредственно заключается в отсутствии чётких критериев для оценки рыночного доминирования, по-

сколькx традиционные методы, основанные на анализе доли рынка и объемов продаж, оказываются недостаточными для оценки положения технологических гигантов, так как их бизнес-модели основаны не столько на производстве товаров, сколько на управлении экосистемами, в которых взаимодействуют миллионы пользователей и компаний. Как справедливо отмечают Васильева И.А. и Волова И.Ю.: «К цифровым компаниям мало применяются обычные критерии оценки доминирования, в результате возникают препятствия и сложности в оценке сделок крупных интернет-компаний, а также при рассмотрении сделок с цифровыми активами» [1, с. 23].

Кроме того, нельзя не отметить, что ещё одной проблемой современного антимонопольного регулирования является эффект сетевой экономики, который выражается в том, что чем больше пользователей используют платформу, тем более привлекательной она становится для новых пользователей и партнеров, что приводит к усилению рыночного доминирования и затрудняет конкуренцию. В данной связи считаем наиболее примечательным привести пример компанию Amazon, которая, начав свою деятельность как книжный онлайн-магазин, сегодня контролирует значительную часть глобальной интернет-торговли, а её экосистема включает облачные вычисления (Amazon Web Services), логистические сети и рекламные сервисы. В таких условиях новым игрокам практически невозможно конкурировать с Amazon, поскольку компания контролирует как платформу для продаж, так и логистическую инфраструктуру, что дает ей колоссальное преимущество перед потенциальными конкурентами.

К аналогу Amazon в России можно отнести: одну из первых компаний электронной коммерции в России, «российский Amazon» – Ozon; KazanExpress, Wildberries, «Яндекс. Маркет», «СберМегаМаркет», «СберМаркет».

В настоящее время заявлено о проекте создания «современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставления бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия», подразумевающего глобальную офлайн-сеть, создание «платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT и цифровой банковской сети», в то же время существует беспокойство по поводу возможного формирования монополии.

В целом, на основании вышеизложенного, можно отметить, что современные реалии цифровой экономики требуют от антимонопольных органов пересмотра традиционных механизмов контроля рынка и внедрения в свою деятельность инновационных технологий с целью повышения эффективности выявления и пресечения различных антиконкурентных практик.

С учётом современных реалий одним из ключевых направлений модернизации антимонопольного контроля является использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) для анализа рыночного поведения компаний и выявления признаков недобросовестной конкуренции. На наш взгляд, основное преимущество внедрения данной технологии заключается в том, что традиционные методы расследования картельных сговоров и иных злоупотреблений доминирующим положением требуют значительных затрат временных и человеческих ресурсов, в то время как внедрение алгоритмов машинного обучения позволяет автоматизировать процесс анализа огромных объемов данных, выявляя за короткий промежуток времени различные закономерности и аномалии в рыночных транзакциях, динамике цен и заключении договоров. Говоря о более практико-ориентированных примерах, можно отметить, что системы ИИ потенциально могут анализировать историю ценообразования на определённых рынках и выявлять подозрительные совпадения в ценовой политике различ-

ных компаний, что может свидетельствовать о наличии картельных соглашений. В реалиях Российской Федерации данную меру представляется теоретически возможным реализовать путем внедрение технологий искусственного интеллекта в деятельность Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Во-вторых, также перспективной мерой по совершенствованию антимонопольного регулирования представляется создание единой цифровой платформы мониторинга конкурентной среды, интегрированной с базами данных налоговых и финансовых органов. На наш взгляд, такая платформа позволит в режиме реального времени отслеживать крупные сделки, изменения в структуре собственности компаний и возможные признаки антиконкурентных соглашений, что также будет способствовать совершенствованию антимонопольной политики в реалиях Российской Федерации.

Кроме того, ещё одной перспективной мерой в общем направлении совершенствования антимонопольной политики, является создание международных механизмов антимонопольного регулирования. В настоящее время антимонопольные органы разных стран действуют разрозненно, что позволяет глобальным корпорациям использовать юридические лазейки и избегать жесткого контроля за своей деятельностью, вследствие чего, по

нашему мнению, представляется перспективным создание глобального антимонопольного альянса под эгидой ООН или Всемирной торговой организации (ВТО), который будет заниматься координацией антимонопольных расследований против корпораций мирового уровня.

Подводя итоги исследования, представляется возможным сделать следующие выводы. Антимонопольное регулирование в современных условиях играет ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического развития путём предотвращения рыночного дисбаланса с помощью защиты правомерных методов конкуренции. Однако в условиях стремительной цифровизации и глобализации экономики традиционные методы антимонопольного контроля уже не способны в полной мере отвечать на новые вызовы, связанные с монополизацией цифрового сектора, поскольку современные технологические гиганты формируют экосистемные рынки, где классические критерии доминирования, основанные на анализе доли рынка, оказываются недостаточными. Вследствие данных обстоятельств одним из наиболее актуальных вопросов современной антимонопольной политики является внедрение новых механизмов регулирования, основанных на применении современных инновационных технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильева И.А. Проблемы антимонопольного регулирования в условиях цифровизации /И.А. Васильева, Ю.И. Валова // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2022. № 1(59). С. 21–26.
2. Карелина Е.А. Влияние турбулентности мировой экономики на стратегии международных компаний – технологических гигантов // Вопросы инновационной экономики. 2022. №1. С. 705–723.
3. Комаров А.В. Антимонопольное регулирование на современном этапе: проблемы и перспективы /А.В. Комаров, М.В. Лабусов // Научные записки молодых исследователей. 2014. № 6. С. 17–21.
4. Плотникова О.С. Антимонопольная политика в России /О.С. Плотникова, О.Г. Тимофеева// Развитие теории и практики управления социальными и экономическими системами: Материалы Восьмой международной научно-практической конференции, Петропавловск-Камчатский, 23–25 апреля 2019 года. – Петропавловск-Камчатский: Камчатский государственный технический университет, 2019. С. 111–115.

5. Стаурский Е.С. Антимонопольное регулирование: состояние и проблемы /Е.С. Стаурский, Д.М. Искаков, С.С. Стаурский// Вестник Университета «Кластер». 2022. № 10(10). С. 52–61.
6. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ (с изменениями и дополнениями 28.12.2024) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ (дата обращения 10.02.2025).
7. Ховалыг А.Ч. Проблемы и дальнейшее совершенствование антимонопольного законодательства в России /А.Ч. Ховалыг, В.Д. Кувалдин, М.А. Улмасов // Экономика и социум. 2022. №4–3(95). С. 572–577.
8. Чистова В.А. Актуальные вопросы правового регулирования антимонопольной деятельности в Российской Федерации на современном этапе /В.А. Чистова, А.С. Рубцов // Северо-Кавказский юридический вестник. 2019. № 3. С. 67–70.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vasilyeva I.A. Problems of antimonopoly regulation in the context of digitalization /I.A. Vasilyeva, Yu.I. Valova // Innovative economy: prospects for development and improvement. 2022. No 1(59). Pp. 21–26.
2. Karelina E.A. The influence of the turbulence of the global economy on the strategies of international technology giant companies // Issues of innovative economics. 2022. No 1. Pp. 705–723.
3. Komarov A.V. Antimonopoly regulation at the present stage: problems and prospects /A.V. Komarov, M.V. Labusov// Scientific notes of young researchers. 2014. No. 6. Pp. 17–21.
4. Plotnikova O.S. Antimonopoly policy in Russia /O.S. Plotnikova, O.G. Timofeeva// Development of theory and practice of management of social and economic systems: Proceedings of the Eighth International Scientific and Practical Conference, Petropavlovsk-Kamchatsky, April 23–25, 2019. Petropavlovsk-Kamchatsky: Kamchatka State Technical University, 2019. Pp. 111–115.
5. Staursky E.S. Antimonopoly regulation: status and problems /E.S. Staursky, D.M. Iskaikov, S.S. Staursky// Bulletin of the University "Cluster". 2022. No. 10(10). Pp. 52–61.
6. Federal Law "On Protection of Competition" dated July 26, 2006 No.135-FZ (with amendments and additions on December 28, 2024) [Electronic resource]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ (accessed 10.02.2025).
7. Khovalyg A.Ch. Problems and further improvement of antimonopoly legislation in Russia /A.Ch. Khovalyg, V.D. Kuvaldin, M.A. Ulmasov //Economics and Society. 2022. No. 4–3(95). Pp. 572-577.
8. Chistova V.A. Actual issues of legal regulation of antimonopoly activity in the Russian Federation at the present stage /V.A. Chistova, A.S. Rubtsov // North Caucasian Law Bulletin. 2019. No. 3. Pp. 67–70.

Поступила в редакцию: 21.03.2025.

Принята в печать: 23.04.2025.